

AMIR UMARXON IJODINING O'RGANILISHI XUSUSIDA

Ne'matova Malikaxon Zafarjon qizi,
Qo'qon DPI 1-bosqich tayanch doktoranti
e-mail: malinematova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Qo'qon adabiy muhitining yorqin siymolaridan biri bo'lgan Amir Umarxon ijodi, ushbu ijodkor asarlarining adabiyotshunos olimlarimiz tomonidan ilmiy-nazariy o'rganilishi yuzasidan fikrlar bayon qilingan, amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar bir-biri bilan qiyoslangan.

Kalit so'zlar: *ishq mulkining amiri, adabiy muhit, saroy adabiyoti, uslub, majoz, haqiqat.*

Аннотация: В данной статье выражено творчество Амира Умархана, одного из ярких деятелей Кокандской литературной среды, научно-теоретическое изучение творчества этого автора нашими литературоведами, а также проведенные научные исследования сравниваются между собой.

Ключевые слова: *имущество эмира ишка, литературная среда, дворцовая литература, стиль, метафора, истина.*

Annotation: In this article, the works of Amir Umar Khan, one of the bright figures of the literary environment of Kokhan, the scientific and theoretical study of the works of this artist by our literary scholars are presented, and the conducted scientific researches are compared with each other.

Key words: *emir of ishq property, literary environment, palace literature, style metaphor, truth.*

1 Kirish.

Yurtimiz mustaqillikka erishgandan so'ng barcha sohalar qatori ilm-fanda yuzaga kelgan o'zgarishlar asosida o'zbek adabiyotshunosligida ushbu soha vakillarining ilmiy-ijodiy meroslarini, yaratgan nodir durdonalarini har taraflama o'rganish hamda tavsiflash bo'yicha ko'plab tadqiqotlar amalga oshirildi. Olimlarimizning mahorati o'laroq, o'tmishda yashab o'tgan adabiyotimiz darg'alari qoldirgan "buloq"lardan "suv ichish" sharafiga muyassar bo'ldik. Binobarin, "Biz ajdodlarimizning donishmandlik an'alariga amal qilib, ularning g'oyalarini teran anglagan holda, qat'iy islohotlarni amalga oshirmoqdamiz, mamlakatimizning yangi qiyofasini shakllantirish yo'ldan bormoqdamiz"[1-2]. Muayyan til tarixini o'rganish, uni taraqqiyot cho'qqilariga olib chiqish esa bevosita adabiy hodisalarni tadqiq qilish bilan bog'liqdir. O'zbek adabiyotining ana shunday hodisalaridan biri XVIII-XIX asrlarda shakllanib, o'z atrofida yuzga yaqin ijod ahlini birlashtirgan, serqirra va jo'shqin madaniy hayot markazi sifatida millat tarixida chuqur iz qoldirgan Qo'qon adabiy muhitining yuzaga kelishidir. Mazkur muhitning paydo bo'lishi va taraqqiyoti esa shoh-shoir Amir Umarxon nomi bilan bog'liq bo'lib, u o'z davrining yirik davlat arbobi va zabardast ijodkori bo'lgan[2-2]. Yuqorida ta'kidlanganidek, XVIII asr I yarmida Qo'qon adabiy muhiti tashkil topa boshlagan. Jumladan, bu borada Mirzo Olim "Ansob us-salotin" asarida 1732-1733-yillarda Abdulkarimxon davri haqida shunday yozgan: "Abdulkarimxon... xizmatiga eshon, domullo, Olim Konibodomiy va domullo Vali Xo'jandiy va Mashrabi devonayi Namangoniy kelib suhbat tutar erdilar. Alarning suhbatidin ifoda va istifoda topib, necha umumiy diniy va kashf yaqinig'a olim va koshif bo'lib kamolot hosil qildi". Qo'qon adabiy muhitining eng gullagan, taraqqiy topgan davrining Amir Umarxondan boshlanganligi bejizga emas. Uning o'zi shoir bo'lgani sababli ijod ahliga imkoniyat yaratib bergan. Ularga homiylik va rahnamolik qilgan. Miyon Buzrukning 1930-yilda Toshkentda chop etilgan "O'zbek adabiyoti tarixiga umumiy qarash" kitobida bu davr Qo'qon adabiy muhitini "Oltin beshik davri adabiyoti" deb ataydi. Bu ta'rif, birinchi navbatda, saroy tarixchilari tomonidan to'qilgan "Oltin beshik" va Bobur haqidagi afsona bilan bog'liq[3-41]. Ikkinchidan, adabiy muhitda yaratilgan qulay ijodiy sharoit va jarayon ham nazarda tutilgan. Amiriy taxallusi bilan ijod qilgan Amir Umarxon o'zining siyosiy faoliyatidan tashqari adabiyot va san'at, ilm-fan rivojiga ham katta e'tibor bergan. Xonlik hududidagi barcha iqtidorli ijodkorlarni saroyga jamlab, faol ijodiy jarayonni tashkil etdi. Ushbu adabiy jamoa o'zini turli yo'nalishlarda namoyon eta olgan.

2 Tahlil va natijalar.

Qo‘qon adabiy muhiti – milliy so‘z san‘ati tarixidagi xos hodisa. O‘tmish o‘zbek adabiyotini “saroy adabiyoti”dan ayro holda tasavvur qilish imkonsiz, albatta. Yusuf Xos Hojib, Alisher Navoiy, Munis, Ogahiy, Uvaysiy, Nodira kabi zabardastlarimiz ijodi saroy muhiti bilan bog‘liq. Husayn Boyqaro, Zahiriddin Muhammad Bobur, Ubaydiy, Feruz kabi hukmdorlar esa badiiy ijod bilan shug‘ullanibgina qolmay, fan, madaniyat va adabiyot ahliga homiylik ham qilganlar. Qo‘qon xoni Umarxon ham shoh-shoirlar silsilasining munosib davomchisi edi. Unga munosabatda ikki xil qarash hukm surib keldi. Bu haqda akademik Aziz Qayumov shunday yozadi: “Navoiy davridan keyin adabiyotimizda ikkinchi oltin asrni boshlab bergan Amiriy shaxsiyati haqida tarixiy manbalarda bir-biriga ziddiyatli dalillar keltiriladi. Amiriyga xayrixoh bo‘lgan muarrix va adiblar uning bunyodkorlik ishlari va ijodkorlik salohiyatini birinchi o‘ringa qo‘yib, sha‘niga ko‘p maqtovlar yozgan bo‘lsalar, ayrim manbalarda buning aksini mushohada qilishimiz mumkin. Masalan, Amiriy saroyida kasbi kamol etgan yetmishga yaqin shoir haqida ma‘lumot beruvchi “Majmuat ush-shuaro” muallifi Fazliy Namangoniy Amiriyi “jannatmakon” va shunga o‘xshash yuzlab baland pardadagi sifat va tavsiflar bilan zikr etsa, Buxoro tarixchilaridan Mirzo Muhammad Husayn “Ta‘rix-i Nasrulloxon” kitobida bunday deb yozgan edi: “Umarxon kecha-kunduz g‘aflat sharobidan mast bo‘lib, aysh-u ishratda edi. Olamdagi ishlardan butkul bexabar edi. Nimaiki ish bo‘lsa, Ismatullobiy va Tag‘ixon qozoq qilardilar. Ular o‘t sochuvchi to‘p-u to‘pxonalarni zindon ko‘chasi bilan tepasiga o‘rnatishib, bozor tomonga qaratib qo‘ygandilar” [4-2022] Amiriy va uning ijodi haqida u hayotligidayoq ko‘plab ijobiy, ba‘zida esa tanqidiy fikrlar bildirilgan [5-7,15]. Adabiyotshunoslikda Amiriy hayoti va ijodiga birinchi bo‘lib adib va olim Sadridin Ayniy e‘tibor qaratgan. U “Namunayi adabiyoti tojik” tazkira – antologiyasida Umarxonning ikki tojikcha g‘azalini keltirib, u haqda qisqacha ma‘lumot beradi [6-195,197]. Abdurauf Fitrat “XV asrdan so‘ngra o‘zbek adabiyotiga umumiy bir qarash” maqolasida Qo‘qon adabiy muhiti shoirlari qatorida Amiriy haqida ham to‘xtalib o‘tadi [7-59,60]. Miyon Buzruk Solihov “O‘rta Osiyo va o‘zbek adabiyoti tarixiga umumiy qarash” nomli ishida Umarxon davridagi muhitni “Oltin beshik davri” deb ataydi [8-74,86].

Qo‘qon adabiy muhiti va uning namoyandalari ijodiga bo‘lgan qiziqish keyinchalik ham to‘xtab qolmadi. I.Mo‘minov, V.Zohidov, V.Abdullayev, T.Jalolov kabi olimlar o‘z tadqiqotlarida Amiriy ijodiga ham u yoki bu darajada to‘xtalib o‘tganlar [9-38,43;73-85]. “Qo‘qon adabiy muhiti” tadqiqotida akademik A.Qayumov bu davr adabiyoti namoyandalari ijodini chuqur tekshirgan [3-1961]. M.Qodirova tomonidan shoh-shoirning o‘zbek tilidagi she‘rlaridan iborat devonining nashr etilishi bu boradagi muhim voqea bo‘ldi [10-102,112].

Mustaqillik yillarida Umarxon shaxsi va adabiy merosiga qiziqish yana-da kuchaydi. A.Hayitmetov, A.Abdug‘afurov, H.Homidiy, H.Boltaboyev, H.Muhammadxo‘jayev, R.Orzibekov, A.Jo‘raxonov, A.Madaminov, R.Tojiboyev, E.Ochilov, S.Rahimova kabi olim va tadqiqotchilar shoir hayoti va ijodining u yoki bu qirralarini yoritdilar [11-172,183]. Ushbu asarlarning har birida Amiriy ijodiy faoliyatiga alohida murojaat qilingan.

A.Qayumov “Qo‘qon adabiy muhiti” asarida Amiriyni quyidagicha ta‘riflaydi: “Amiriy o‘zi shoh bo‘lsa-da, qalbi darvish edi [3-1961]”. Mahbuba Qodirova ham o‘z ijodida bu mavzuga oid ma‘lumotlarni berib o‘tgan. Lekin bu ma‘lumotlarda Amiriy va uning ijodiga xolisona baho berilmagan. Adabiyotshunos olimi Z.B.Qobilova o‘z nomzodlik va doktorlik dissertatsiyasini yozib, uni bevosita Amir Umarxon ijodiga bag‘ishlagan. Biz ushbu tadqiqotchilarning ilmiy ishlari orqali Amiriy ijodi haqida ham, uning ijodida uztozlari, jumladan, Navoiy an‘analarini qanchalar o‘zlashtirgani va ularni yangilab davom ettirganini misollarda aniq ko‘ramiz.

Bundan tashqari akademik Aziz Qayumov va filologiya fanlari doktori Ibrohim Haqqul tomonidan Amir Umarxonning o‘zbekcha va forscha she‘rlari jamlangan “Devon”ning nashr etilishi adabiyotshunosligimiz tarixidagi muhim yangiliklardan biri bo‘ldi. “Devon”da e‘tirof etilishicha, Umarxon shaxsi haqidagi fikrlar aslida Nodiradan boshlanishi kerak. Chunki uning insoniy fazilatlarini hech kim sevimli umr yo‘ldoshidan ortiq bilmasa kerak [12-12]. Shoiraning istalgan bir g‘azalini o‘qir ekanmiz, undagi asosiy qahramon Umarxon ekanligiga guvoh bo‘lamiz. Nodiraning fikricha, Umarxon “...asolat gulistonning shajarasi va najobat bo‘stonining samarasi, miskinlar murabbiysi bo‘lgan” [12-13]. Nodiraning quyidagi nazmiy tavsifida Amiriy shaxsiga xos jihatlarni shoirona jonlantirishga xizmat qilganligining yana bir bor guvohi bo‘lamiz:

Adolat sipehrida erdi quyosh,
Erur yaxshi avsofi olamg‘a fosh.
Bo‘lub adlidan elni osoyishi,

Aning davlati erdi el xohishi.
Amiri jahonkim, menga yor edi,
Aning birla xush davlatim bor edi.
Sikandar janobu ulug‘shon edi,
Karampesha Jamshidi davron edi[13-2001].

Amir Umarxon salmoqli adabiy meros qoldirdi. Shoirning devoni g‘azal, muxammas, musaddas, musamman, tarje‘band, tuyuq janridagi lirik she‘rlarni o‘z ichiga oladi. U sharqda shakllangan devon tuzish an‘anasiga amal qilingan holda debocha bilan boshlanadi. G‘azallarining miqdori turli qo‘lyozma va toshbosmalarda bir xil emas. Ayrim qo‘lyozma va toshbosma nusxalarni tadqiq etish va tavsiflash jarayonida uning jami she‘riy merosi 10229 misra ekanligini kuzatish mumkin. O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi Adabiyot muzeyining matnshunoslik va yozma yodgorliklarni nashr etish bo‘limining ilmiy xodimlari tomonidan yozma adabiyot katalogi uchun yig‘ilgan materiallar orasida Amiriy devonining 26 ta qo‘lyozmasi hisobga olinib, ularning ilmiy tavsifi berilgan. Bu haqda M.Qodirova tomonidan Amiriy devonining 1972-yilda tayyorlangan nashrida alohida so‘z yuritiladi [12-15].

Amiriy she‘riyatini adabiyotimizning go‘zal na‘munalaridan biri desak, mubolag‘a bo‘lmaydi. Asarlarida majoz va haqiqat masalalari aks etgan bo‘lib, ular bir-birini to‘ldiradi. Shu sababdan bo‘lsa kerak, shoir lirikasining o‘qtomiri - ishq va muhabbat. Ishq va muhabbatni tiriklikning asosi, hayot mohiyati deb hisoblagan shoirning o‘zi ham ko‘plab g‘azallarida o‘zini “muhabbat mulkingning sultoni”, “ishq shahrining amiri”, “junun ahli shohi”, “iqlimi vafo amiri” deb tanishtiradi. Hofiz Sheroziy, Mavlono Lutfiy, Abdurahmon Jomiy, Alisher Navoiy, Soib Tabriziy, Mirzo Bedil kabi sharq she‘riyatining ulug‘ darg‘alariga ergashgan Amiriy salafining ta‘sirida yangi obraz va badiiy topilmalar, ohorli istiora va tashbehlar topish va muvaffaqiyatli qo‘llashga harakat qilgan va ko‘p hollarda bunga erishgan ham [12-17].

4 Xulosa.

Ko‘rinadiki, adabiyotshunoslik yo‘nalishida Amiriy merosining ilmiy tadqiqi borasida ancha salmoqli ishlar qilingan. Amiriy asarlari tilining imkoniyatlari, badiiy-uslubiy, leksik-stilistik va lingvokulturologik va shu kabi xususiyatlarini tadqiq qilish bugungi zamonaviy tilshunoslik uchun muhim masalaga aylanib qolmoqda. Negaki shoir ijodi ko‘p qirrali bo‘lib, lingvistik topilmalarga boydir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Мирзиёев Ш.М. БМТ Бош Ассамблеясининг 72-сессиясида сўзлаган нутқи / Халқ сўзи. – Т., 2017. – № 196 (6860).
2. Qobilova Z.B. Qo‘qon adabiy muhiti ijodkorlarining o‘zbek adabiy tili rivojidadagi o‘rni. World of Philology. September 2023
3. Каюмов А. Қўкон адабий муҳити. Т.: 1961, 41-6.
4. Qobilova Z. “Oltin beshikda ulg‘aygan siymo”. Maqola. “Tafakkur” jurnali. 2022-yil, 2-son.
5. Фазлий Намангоний. Умарнома Вохидов Ш. Қўкон тарихчилари Фазлий ва Мушриф. 1996. -Б.7-15;
6. Мушриф Исфарангий.Шохномаи Нусратпаён/. Қўкон тарихчилари Фазлий ва Мушриф.1996.-Б.16-23.
7. Хакимхон Тўра. Мунтахаб уг-таворих. УзР ФА ШИ. Инв.№ 546.-Б.253-254.
8. Исхокхон Ибрат. Фарғона тарихи. -Т. Камалак.1991.-Б-288-292.
9. Дилшод. Тарихи муҳожирон/ Дилшод. Анбар Отин Ўзбек шоиралари баёзи. -Тошкент: Фан,1994.-Б.75-82. 10. Мирза Олим Мушриф. Ансоб ус-салотин ва таворих ул-хавокин.-Т:Адабиёт ва санъат,1995.-Б.19.
11. Мулла Олим Махдум Хожи. Тарихи Туркистон.-Қарши: Насаф,1992.-Б.36-45.
12. Намунаи адабиёти тожик. Жамъ кунанда: Садриддин Айний- Москва.1926-С195-197.
13. Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. II жилд(Илмий асарлар).Тошкент:Маънавият.2000.-Б.59-60.
14. Миён Бузрук. Ўрта Осиё ва ўзбек адабиётига умумий қараш. I қисм. Тошкент: Ўзнашр.1930.-Б .74-86
15. Мўминов И. Ўзбекистонда ижтимоий-фалсафий тафаккурнинг ривожланиш тарихидан (XIXасрнинг охирилари ва XX аср бошлари). Тошкент. Ўзбекистон ССР Фанлар академияси нашриёти.1960.-Б.67-69.
16. Зоҳидов В. Ўзбек адабиёти тарихидан.-Тошкент.1961; Абдуллаев В. Ўзбек адабиёти тарихи. Иккинчи китоб(XVII асрдан XIX асрнинг иккинчи ярмигача).- Тошкент. Ўқитувчи,1964.-Б.118-120.
17. Жалолов Т. Ўзбек шоиралари.- Тошкент:Ғафур Ғулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1980.-Б.38-43;73-85.
18. Қодирова М. Амирий// Адабий мерос. 2-китоб. -Тошкент : Фан.1971.-Б.102-112.
19. Амирий. Девон(Ўзбек тилидаги шеърлар). Нашрга тайёрловчи М. Қодирова.- Тошкент: Фан.1972.
20. Абдуғафуров А.Нодира ва Амирий / Абдуғафуров А. Қалб қаридаги қадриятлар.- Тошкент. Ўқитувчи,1998.- Б.172-183.
21. Хомидий Х. Сўз гуҳаршуноси / Хомидий Х.Кўҳна шарқ дарғалари. Т. Шарқ.1999.Б-313-319.

22. Болтабоев Х. Амир Умархоннинг турк султониға мактуби / Болтабоев Х. Мумтоз сўз кадри.- Тошкент :Адолат.2004.-Б.-59-65.
23. Мухаммадхўжаев Х. Амири Умархон- шоҳ ва шоир// Адабиёт кўзгуси. №5-Б.46-48.
24. Очилев Э, Бобобеков Х. Умархон Амирий/ Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 9-жилд.-Тошкент Ўзбекистон миллий энциклопедияси.2005.-Б.90-91.
25. Очилев Э. “Қошинға тегузмағил қаламни..”// Ишонч, 2005, 28-январь; Мадаминов А., Тожибоев Р. Шавкатли шоҳ ва истеъдодли шоир// Қўқон садоси, 1997, 30 январь. Рахимова С. Жунун иқлимнинг амири// Адабиёт кўзгуси. № 6 – Тошкент, 2000. – Б.170-173.
26. Рахимова С. Амирий санъаткорлигининг бир жихати хусусида// Ўзбек тили ва адабиёти.- 2002. - №3. – Б.47-49.
27. А.Қаюмов. И Хаққул. Амирий. Девон (I қисм. Ўзбекча шеърлар). Тошкент. Тамаддун – 2017.
28. Нодира-Комила.Девон. Тошкент. Абдулла Қодирий номидаги халқ мероси, 2001.